

WATER4CAST

Integrated Forecasting System for Water and the Environment

Plataforma que integra las predicciones meteorológicas, ecohidrológicas, agronómicas, medioambientales y de gestión de recursos hídricos.

Deliverable D1.1

Plan de gestión de datos

30/06/2022

Project Acronym	WATER4CAST
Project Title	Integrated Forecasting System for Water and the Environment
Project Coordinator	Manuel Pulido & Félix Francés
Project Duration	01.01.2021 – 31.12.2023

Tipo de entregable		
R	Document, report	X
DEM	Demonstrator, pilot, prototype, plan designs	
DEC	Websites, patents filing, press & media actions, videos, etc.	
OTHER	Software, technical diagram, etc.	

Nivel de disseminación		
PU	Público, en abierto.	X
CO	Confidencial, restringido a un número de personas	
CI	Clasificado, secreto, cerrado a autores y revisores	

Deliverable No.	D1.1
Work Package	WP 1 – Coordination and management
Task	T 1.4

Quality procedure			
Fecha	Versión	Revisores	Comentarios
18/06/2022	V1.0	Héctor Macián Sorribes	
27/06/2022	V2.0	Dariana Isamel Avila Velasquez	

Resumen ejecutivo

Este entregable describe el ciclo de vida de la gestión de datos de WATER4CAST, incluido un resumen de los datos recopilados, post-procesados y producidos por el proyecto, las disposiciones tomadas para garantizar un acceso FAIR (localizable, accesible, interoperable y reproducible), los recursos que WATER4CAST asignará. para garantizar datos FAIR, las pautas de seguridad de datos seguidas por el proyecto, y los aspectos éticos de los datos de WATER4CAST.

ÍNDICE

Contenidos

Resumen ejecutivo	3
Contenidos	4
1. Resumen de datos.....	5
1.1. Recolección y generación de datos	5
1.2. Tipos y formatos de datos	5
1.3. Reutilización de datos existentes	6
1.4. Orígenes de los datos	6
1.5. Tamaño de los datos.....	7
2. Datos FAIR	7
2.1. Datos localizables	7
2.2. Datos accesibles	8
2.3. Datos interoperables	8
2.4. Datos reproducibles	8
3. Costes asociados a la gestión de datos	9
4. Seguridad en el almacenamiento de datos	9
4.1. Zenodo.....	9
4.2. NAS de la UPV.....	10

1. Resumen de datos

1.1. Recolección y generación de datos

WATER4CAST recopilará, generará, fusionará, resumirá y analizará una cantidad significativa de datos. La mayoría de los conjuntos de datos del proyecto (en número) serán generados por los modelos implicados, lo que implica varios modelos interconectados que ofrecen resultados para diferentes horizontes de predicción. Además, WATER4CAST recopilará datos principalmente para la adquisición de predicciones meteorológicas y para inicializar dichos modelos.

WATER4CAST recopilará datos (entendiéndolos como conjuntos de datos) para obtener predicciones meteorológicas (WP2), y calibrar y validar los modelos y post-procesos empleados (WP2 a WP6). Los conjuntos de datos recopilados se referirán principalmente a:

- Servicios de datos externos: los datos de esta fuente se descargarán directamente de los servicios (por ejemplo, Servicio de Cambio Climático de Copernicus, NOMADS) y, si es necesario, se procesarán posteriormente para garantizar su aplicabilidad a los dominios espaciotemporales relevantes. Los conjuntos de datos recopilados consistirán principalmente en datos sobre predicciones meteorológicas futuras; y datos de observación (por ejemplo volúmenes almacenados, imágenes de satélite).
- Datos recopilados directamente por el proyecto: los datos de esta fuente serán obtenidos por recolección directa de los implicados en campo, y se refieren fundamentalmente a datos agronómicos (WP4) y de hábitat piscícola (WP5). Estos conjuntos de datos servirán para complementar fuentes de información existentes y mejorar los modelos de los WPs implicados.

Los conjuntos de datos generados por WATER4CAST se referirán principalmente a los resultados de los modelos de predicción implicados (WP2 a WP6). Para garantizar la interconexión entre modelos, se establecerá una estrategia de armonización para conciliar escalas, formatos, variables y unidades. Los conjuntos de datos generados se referirán a una amplia gama de variables, en particular meteorológicas.

1.2. Tipos y formatos de datos

WATER4CAST recopilará y generará datos de dos tipos diferentes:

- Series temporales de punto: se adjuntarán a una ubicación particular o unidad de cálculo de cada modelo (por ejemplo embalse, Unidad de Demanda Agraria) y cubrirán un lapso de tiempo particular (entre el inicio y el final del período de registro) con una periodicidad determinada. (por ejemplo, diariamente, mensualmente, anualmente).
- Series temporales de malla: se referirán a un área (por ejemplo demarcación hidrográfica o extensión de imagen satelital) que se dividirá en puntos de la cuadrícula a través de una malla, y cubrirán un lapso de tiempo particular (entre el inicio y el final del período de registro) con una cierta periodicidad (por ejemplo, diaria, mensual, anual).

Los formatos de datos empleados dependerán del tipo de datos.

1. Serie temporal puntual

- 1.1. Los archivos de texto (.txt, .csv) serán el formato estándar para estos datos. Estos formatos se crean y leen fácilmente con cualquier lenguaje de programación (por ejemplo, Python, C++, Java, R, Visual Basic) o software (por ejemplo, Notepad++, Microsoft Excel, OpenOffice).

- 1.2. Se utilizarán archivos de Microsoft Excel (.xls, .xlsx, .xlsm) en caso de que el formato de archivo de texto no sea posible. Ofrece capacidades similares a los archivos de texto, pero los archivos resultantes suelen ser más grandes en términos de tamaño y pueden estar vinculados a productos de software específicos (Microsoft Excel, OpenOffice).
2. Serie temporal cuadrículada:
 - 2.1. NetCDF (.nc) será el formato estándar para estos datos, en particular, su versión NetCDF4. Este formato empaqueta de manera eficiente todas las series de tiempo cuadrículadas de una variable o colección de variables en particular en un solo archivo, que se puede generar y leer fácilmente utilizando servidores SIG (por ejemplo, QGIS, ArcGIS) o lenguajes de programación (por ejemplo, Python, R). Es un formato estándar para el suministro de datos meteorológicos y escenarios de cambio climático.
 - 2.2. Se utilizará GRIB (.grib) en caso de que el formato de archivo NetCDF no sea posible. Este formato es un formato estándar para el suministro de datos meteorológicos utilizado por la Organización Meteorológica Mundial, entre otros. Los archivos GRIB suelen ser más eficientes que NetCDF en términos de tamaño, pero crear y leer un archivo GRIB es más difícil que NetCDF.
 - 2.3. Se utilizará GeoTIFF (.tiff) en caso de que los formatos de archivo anteriores no sean posibles. En este caso se generará una colección de archivos, cada uno adjunto a un tiempo determinado (año, mes y día). Ofrece la alternativa más sencilla en cuanto a creación y lectura, pero el empaquetado de la información es claramente engorroso que los anteriores y demandará más espacio.

1.3. Reutilización de datos existentes

Algunas fuentes de datos que utilizará WATER4CAST (por ejemplo, registros de precipitaciones o caudales, muestreos de variables agronómicas a escala de parcela, muestreos de variables de hábitat piscícola) ya existen y han producido datos de hace años o décadas. Estos conjuntos de datos se utilizarán para calibrar y validar los modelos desarrollados en WATER4CAST.

1.4. Orígenes de los datos

- Servicios de predicción: este origen incluye todos los datos recopilados de servicios externos que se utilizarán para construir las predicciones futuras. Estos conjuntos de datos son producto de esfuerzos distintos y continuos realizados por la comunidad científica. La característica distintiva de este origen es que los socios de WATER4CAST no tendrán control sobre qué y cómo se producen los conjuntos de datos y las predicciones a los que se refieren.
- Modelos: este origen se refiere a cualquier resultado obtenido por los modelos de WATER4CAST. Estos conjuntos de datos serán producto de la investigación científica de proyectos anteriores, así como de las actividades de WATER4CAST. A diferencia del origen anterior, los participantes en WATER4CAST tendrán el control de los conjuntos de datos generados.
- Datos de campo: este origen se refiere a cualquier conjunto de datos o información recopilada en campo por el equipo investigador de WATER4CAST. Algunas informaciones serán el resultado de los registros o esfuerzos científicos realizados por los participantes en WATER4CAST. Para los conjuntos de datos registrados, los participantes en WATER4CAST no tendrán control sobre ellos, al ser verdad terreno, pero sí tendrán la posesión de la información.

1.5. Tamaño de los datos

El tamaño exacto de los datos no se puede anticipar en este momento, ya que dependerá de la configuración particular de cada modelo y predicción. El tamaño esperado de los datos es del orden de Tb, dadas las grandes cantidades que se espera recopilar. Para proporcionar una descripción general del tamaño de los datos, se proporcionan los siguientes ejemplos del tamaño de un conjunto de datos individual:

- 1 archivo .txt con 180 registros sobre un punto determinado (15 años de datos mensuales): 3 KB.
- 1 archivo .xls con 180 registros sobre un punto determinado (15 años de datos mensuales): 24 KB.
- 1 archivo .xlsx con 180 registros sobre un punto determinado (15 años de datos mensuales): 19 KB.
- 1 archivo .nc con 65 años de registros diarios de precipitación y temperatura cubriendo España con una malla regular de ~10 km: 1,3 GB.
- 1 .tiff (geotiff) de un área de 10.000 kilómetros cuadrados: 102MB

2. Datos FAIR

El concepto de datos FAIR (*findable, accessible, interoperable, reproducible*) es clave en la investigación científica actual, y establece la necesidad de establecer protocolos para la publicación y compartición de los datos generados en una actividad científica o proyecto, con el fin de maximizar su impacto social.

2.1. Datos localizables

Para cada conjunto o subconjunto de datos, la decisión clave de gestión las tomarán los participantes en WATER4CAST. Éstos podrán depositarlos en un repositorio de datos de investigación y tomar medidas para que terceros puedan acceder, extraer, explotar, reproducir y difundir (sin costo alguno para cualquier usuario) los datos. Estos datos se referirán al cumplimiento de las aplicables (por ejemplo, los datos recopilados bajo un Creative Commons Attribution ShareAlike requerirán compartir abiertamente los resultados en los que se emplearon). Para estos conjuntos de datos, los beneficiarios deben proporcionar información, a través del repositorio, sobre las herramientas e instrumentos a disposición de los beneficiarios y necesarios para validar los resultados (y, cuando sea posible, proporcionar las herramientas e instrumentos ellos mismos).

Los datos que se decida compartir en abierto se depositarán en el repositorio público de Zenodo (una colaboración de OpenAIRE y CERN, <https://www.zenodo.org/>) o equivalente. Zenodo asigna un Identificador de Objeto Digital (DOI) y una licencia Creative Commons (CC) 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/>). Este DOI estará debidamente referenciado en las publicaciones que utilicen los datos depositados. Los datos depositados en Zenodo durante WATER4CAST se compartirán bajo Creative Commons ShareAlike (CC-BY-SA) y Creative Commons NonCommercial ShareAlike (CC-BY-NC-SA). Las licencias ShareAlike obligan al usuario a compartir cualquier producto utilizando los datos siguiendo la misma licencia que los datos utilizados, mientras que las licencias No Comerciales impiden que cualquier usuario haga un uso comercial de los datos compartidos.

Además, cualquier conjunto de datos cargado en Zenodo incluirá una descripción de las herramientas e instrumentos necesarios para acceder a los datos, si los hubiera, junto con enlaces a los lugares en los que serían accesibles.

Si no se optara por publicar los datos en abierto, éstos se almacenarán en los servidor de datos que empleen los investigadores de WATER4CAST, por ejemplo OneDrive o el servidor de almacenamiento conectado en red (NAS) de la Universitat Politècnica de València. Se asignará un identificador interno a estos datos que indicará, como mínimo, el tipo de predicción al que se refiere, el modelo meteorológico del que procede, la variable y el tipo de post-procesado seguido. El acceso a estos conjuntos de datos por parte del resto de beneficiarios se otorgará en las condiciones acordadas entre los participantes para cada dato en concreto.

2.2. Datos accesibles

La decisión de distribuir o no datos en abierto se tomará, para cada conjunto de datos, por lo investigadores participantes en WATER4CAST responsable de su elaboración o recopilación. El acceso abierto a los datos recopilados y generados por WATER4CAST estará restringido a las condiciones de no obstaculizar cualquier protección y explotación de los resultados que se establezca en WATER4CAST.

2.3. Datos interoperables

Todos los conjuntos de datos recopilados y generados por WATER4CAST, a menos que se especifique lo contrario, seguirán el Sistema Internacional de Unidades y las convenciones estándar relacionadas con los formatos de datos particulares, si los hubiera (por ejemplo, los archivos NETCDF .nc seguirán la convención NETCDF4 CF 1.8, <http://cfconventions.org/>). En caso de utilizar convenciones propias, los conjuntos de datos afectados y las especificaciones de dichas convenciones serán debidamente indicados.

2.4. Datos reproducibles

Para maximizar la reutilización de los datos de acceso abierto de WATER4CAST, se utilizarán licencias Creative Commons (CC) 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/>) en todos los conjuntos de datos compartidos, a menos que se acuerde lo contrario. En particular, se utilizarán las siguientes licencias CC:

- Creative Commons ShareAlike (CC-BY-SA): esta licencia permite a otros compartir (copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato) y adaptar (remezclar, transformar y desarrollar libremente el material para cualquier propósito, incluso comercial) bajo los siguientes términos: (i) atribución (cualquier usuario debe dar el crédito apropiado, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se realizaron cambios; puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de ninguna manera que sugiera que el licenciante los respalda). o su uso); (ii) sin restricciones adicionales (no pueden aplicar términos legales o medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otros hacer cualquier cosa que la licencia permita). Esta es la licencia utilizada por Wikipedia y se recomienda para materiales que se beneficiarían al incorporar contenido de Wikipedia y proyectos con licencias similares.
- Creative Commons NonCommercial ShareAlike (CC-BY-NC-SA): esta licencia permite a otros remezclar, adaptar y desarrollar su trabajo sin fines comerciales, siempre y cuando le den crédito y otorguen licencias para sus nuevas creaciones bajo términos idénticos.

El repositorio de Zenodo permite al usuario introducir la licencia Creative Commons deseada y se muestra automáticamente a los usuarios que acceden a estos conjuntos de datos. Los datos puestos a disposición abierta se harán accesibles y estarán disponibles para su reutilización permanentemente en Zenodo. En el improbable caso de que Zenodo detenga su funcionamiento, se cargarán los datos en otro repositorio con características comparables a las de Zenodo.

3. Costes asociados a la gestión de datos

Los costes de hacer FAIR los datos asociados a WATER4CAST consistirán principalmente en los costes de personal asociados al posprocesamiento de los datos recogidos y generados para adaptarlos a los formatos y convenciones establecidos en este Plan de Gestión de Datos. Además, habrá costes de personal asociados con la carga de datos en el repositorio de Zenodo.

La partida de Personal del presupuesto de WATER4CAST ya tiene en cuenta estos costos. En cualquier caso, el esfuerzo del personal necesario para que los datos sean FAIR no se considera significativo en comparación con los costes de Personal totales. Dado que el repositorio de Zenodo no tiene costos asociados con el depósito de datos, no habrá otros costos asociados con hacer que los datos sean FAIR.

Durante el proyecto, los participantes en WATER4CAST serán los principales responsables de la gestión de datos, el cual seguirá los lineamientos de este Plan de Gestión de Datos. En cualquier caso, las decisiones sobre la gestión de datos no entrarán en conflicto con la explotación de los resultados del proyecto. Sus miembros serán responsables de seguir las disposiciones marcadas por este Plan de Gestión de Datos y vigilar su cumplimiento.

Después de la finalización del proyecto, si no se especifica en su Plan de Explotación, los participantes de WATER4CAST nombrarán, entre ellos, y para cada conjunto o subconjunto de datos, uno o varios gestores de datos que tendrán las mismas responsabilidades que los participantes en WATER4CAST para la vida futura del proyecto.

4. Seguridad en el almacenamiento de datos

4.1. Zenodo

Los datos compartidos abiertamente utilizando el repositorio de Zenodo estarán sujetos a las disposiciones adoptadas por Zenodo (<https://about.zenodo.org/policies/> y <https://about.zenodo.org/infrastructure/>):

- Pautas de seguridad de Zenodo:
 - Centro de datos del CERN: el centro de datos utilizado por Zenodo está ubicado en las instalaciones del CERN y todo el acceso físico está restringido a un número limitado de miembros del personal con la formación adecuada y a quienes se les ha concedido acceso de acuerdo con sus deberes profesionales. El personal de Zenodo no tiene acceso físico al centro de datos del CERN.
 - Servidores: los servidores Zenodo se administran de acuerdo con la línea base de seguridad para servidores del CERN, es decir, el acceso remoto a ellos está restringido al personal de Zenodo con la formación adecuada, y el sistema operativo y las aplicaciones instaladas se mantienen actualizados con los últimos parches de seguridad a través de nuestro sistema de gestión automática de configuración Puppet.

- Red: el equipo de seguridad del CERN ejecuta sistemas de detección de intrusiones basados en el host y en la red y monitorea el flujo de tráfico, el patrón y el contenido dentro y fuera de las redes del CERN para detectar ataques. El acceso a zenodo.org se realiza a través de https, excepto las páginas de documentación estáticas que están alojadas en GitHub Pages.
- Datos: Zenodo almacena las contraseñas de los usuarios utilizando algoritmos hash de contraseñas criptográficos sólidos (actualmente PBKDF2+SHA512). Los tokens de acceso de los usuarios a GitHub y ORCID se almacenan cifrados y solo se pueden descifrar con la clave secreta de la aplicación.
- Aplicación: emplean un conjunto de técnicas para proteger las sesiones contra el robo de un atacante cuando inician sesión y ejecutan escaneos de vulnerabilidades en la aplicación.
- Personal: el personal del CERN con acceso a los datos de los usuarios opera bajo la Circular Operativa del CERN num. 5, lo que significa entre otras cosas que:
 - El personal no debe intercambiar entre sí información adquirida a menos que sea expresamente requerido para el desempeño de sus funciones.
 - El acceso a los datos de los usuarios debe ser siempre coherente con sus deberes profesionales y únicamente permitido para resolución de problemas, detección de problemas de seguridad, seguimiento de recursos y similares.
 - El personal es responsable de los daños resultantes de cualquier infracción y se le puede retirar el acceso y/o ser objeto de procedimientos disciplinarios o judiciales dependiendo de la gravedad de la infracción.
- Réplicas: todos los archivos de datos se almacenan en los centros de datos del CERN, principalmente en Ginebra, con réplicas en Budapest. Los archivos de datos se guardan en múltiples réplicas en un sistema de archivos distribuido, del que se realiza una copia de seguridad en cinta todas las noches.
- • Período de retención de Zenodo: los elementos se conservarán durante la vida útil del repositorio. Ésta es actualmente la vida útil del laboratorio anfitrión, el CERN, que actualmente tiene definido un programa experimental para los próximos 20 años como mínimo.

4.2. NAS de la UPV

La asignación de espacio en el servidor NAS de la UPV se realizará en las instalaciones de seguridad de la UPV. Las cuestiones de seguridad serán tratadas por el Área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) (ASIC) de la UPV (<http://www.upv.es/entidades/ASIC/index.html>). El equipo de WATER4CAST seguirá las instrucciones de ASIC-UPV en materia de seguridad.